

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 4
2022

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.

A. M. Abdullayev

2-tom, 4-son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Aprel 2022 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -

uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №4. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 4

April, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(4).

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 2, Номер 4.

Апрель 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[hbib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №4.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

1. **Faina Semyonovna Gafurova** 7
Process approach to the management of organization of labor at the enterprise as a factor of optimizing the labor activity of employees
2. **Gulnara Mukhamadzhonovna Davlyatova** 16
Socio-economic reforms in the views of the jadids and their role in the development of the economy
3. **Nodirahon Kurbanovna Juraeva** 35
improvement of management managements in the field of housing and utility services
4. **Murat Akramovich Ikramov, Maksat Muratovich Ikramov** 50
Issues of developing a marketing strategy for the development of the automotive industry of the republic of Uzbekistan
5. **Nilufar Muratovna Nabieva** 59
Some features of marketing research at service enterprises
6. **Paxlovon Yigitalievich Rakhmonazarov** 75
Increasing the effectiveness of management of ecological and economic systems in the region
7. **Odina Nabieva Tuychieva** 83
Modernization of production as a factor of increasing the efficiency of industrial enterprises
8. **Akramjon Ahmadjonovich Usmanov** 93
Application of economic methods of investment policies
9. **Dilnoza Khudoyberganova** 99
Importance of introduction of advanced technologies in the cultivation of fruit and vegetable products
10. **Barchinoy Yuldashevna Abdullayeva** 107
Improving the efficiency of innovation processes in the textile industry

Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences/ Педагогические науки

11. **Murat Akramovich Ikramov** 116
Problems and solutions of training of intellectual personnel in the conditions of digitalization of the economy
12. **Zurab Panjikidze** 122
Academic mobility in the educational process
13. **Mukhaye Mirzasultanovna Tukhtasinova** 126
Issues of training a new generation of personnel in the conditions of the formation of the digital economy

Review of the monograph / monografiyaga taqriz / Рецензия на монографию

14. **Elnorakhon Abdukarimovna Muminova** 137
Review to the monograph of the Candidate of Economic Sciences, Professor of the Department of Economics of the FerPI K. Kurpayanidi and PhD A.Ilyosov "Improving the organizational and economic

mechanisms of export of industrial products (on the example of the industrial sector of the Fergana region)"

E'lon / Reklama / Advertisement

<i>Advertisement</i>	140
<i>Our publications</i>	146

QR CODE of this issue of the magazine

Citation:

Nabieva, N.M. (2022). Some features of marketing research at service enterprises. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (4), 59-74.

Nilufar Muratovna, Nabieva
*PhD, Department of "Economics",
Fergana Polytechnic Institute*

Набиева, Н.М. (2022). Хизмат кўрсатиш корхоналарида маркетинг тадқиқотларини олиб бориш айрим хусусиятлари. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (4), 59-74.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6656696>

UDC 339.138.338.46

SOME FEATURES OF MARKETING RESEARCH AT SERVICE ENTERPRISES

Abstract: *During the period of the most active development of market relations, the role of structures that mediate in the procedure of servicing both buyers and suppliers of various types of products is great. In these conditions, modern methods of working with suppliers and consumers are widely used, the volume of services provided is significantly increased, and the level of quality of the corresponding service is also increased. This article describes the role of various services in the conditions of developing market relations. The main directions of marketing research in the service sector, including the study of competitors in this market, are given. Some new types of services that have a predominantly commercial orientation are described.*

Keywords: *Marketing, services, strategy, marketing strategy, economy of Uzbekistan.*

ХИЗМАТ КЎРСАТИШ КОРХОНАЛАРИДА МАРКЕТИНГ ТАДҚИҚОТЛАРИНИ ОЛИБ БОРИШ АЙРИМ ХУСУСИЯТЛАРИ

Нилуфар Муратовна Набиева
PhD, "Иқтисодиёт" кафедраси, Фаргона политехника институти

Аннотация: *Бозор муносабатларининг энг фаол ривожланиши даврида ҳар хил турдаги маҳсулотларни харидорларга ҳам, етказиб берувчиларга ҳам хизмат кўрсатиш тартибида воситачилик қилувчи тузилмаларнинг роли катта. Бундай*

шароитда етказиб берувчилар ва истеъмолчилар билан ишлашнинг замонавий усуллари кенг қўлланилмоқда, кўрсатилаётган хизматлар ҳажми сезиларли даражада ошиб, тегишли хизматнинг сифат даражаси ҳам ошиб бормоқда. Ушбу мақолада бозор муносабатларини ривожлантириши шароитида турли хил хизматларнинг роли тасвирланган. Хизмат кўрсатиши соҳасидаги маркетинг тадқиқотларининг асосий йўналишлари, шу жумладан ушбу бозордаги рақобатчиларни ўрганиши берилган. Асосан тижорат йўналишига ега бўлган баъзи янги хизмат турлари тавсифланган.

Калит сўзлар: Маркетинг, хизмат кўрсатиши соҳаси, стратегия, маркетинг стратегияси, Ўзбекистон иқтисодиёт.

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ

Нилуфар Муратовна Набиева

PhD, кафедра "Экономика", Ферганский политехнический институт

Аннотация: В период наиболее активного развития рыночных отношений велика роль структур, являющихся посредническими в процедуре обслуживания как покупателей, так и поставщиков различных видов продукции. В указанных условиях довольно широко применяются современные методы работы с поставщиками и потребителями, значительно увеличивается объем предоставляемых услуг, а также повышается уровень качества соответствующего обслуживания. В настоящей статье характеризуется роль различных услуг в условиях развивающихся рыночных отношений. Приводятся основные направления маркетинговых исследований в сфере услуг, включая изучение конкурентов на данном рынке. Описываются некоторые новые виды услуг, которые имеют преимущественно коммерческую направленность.

Ключевые слова: Маркетинг, сфера оказания услуг, стратегия, маркетинговая стратегия, экономика Узбекистана.

Кириш

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сонли «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида», 2018 йил 22 январдаги ПФ-5308-сонли «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясини «Фаол тадбиркорлик, инновацион ғоялар ва технологияларни қўллаб-қувватлаш йили»да амалга оширишга оид давлат дастури тўғрисида», 2020 йил 5 октябрдаги ПФ-6079-сонли «Рақамли Ўзбекистон – 2030» стратегиясини тасдиқлаш ва уни самарали амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги фармонлари, 2020 йил 8 июндаги ПҚ-4742-сонли «Тадбиркорлик фаолияти ва ўзини ўзи банд қилишни давлат томонидан тартибга солишни соддалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида», 2020 йил 16 июндаги ПҚ-4752-сонли «Хизматлар соҳасини қўллаб-қувватлаш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарорлари

ҳамда мазкур соҳага тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишда ушбу мақола муайян даражада хизмат қилади.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси

Хизматлар соҳасини, жумладан, хизмат кўрсатиш корхоналари фаолиятини ривожлантиришнинг илмий назарий ва методологик муаммолари хорижлик олимлардан Аакер Д., Аванесова Г.А., Ансофф И., Бакшт К., Балаева О.Н., Бередин И.С., Бест Р., Дихтль Е., Котлер Ф., Келлер К.Л., Лавлок К., Ламбен Ж.Ж., Минетт С., Оуэн Р. ва бошқаларнинг илмий ишларида тадқиқ қилинган.

Сўнги йилларда мамлакатимизда хизмат кўрсатиш корхоналарида маркетинг стратегиясидан фойдаланиш масалаларига бағишланган илмий ишлар Қ.Х.Абдурахмонов, Г.Н.Ахунова, А.Ш.Бекмуродов, М.Р.Болтабаев, М.А.Икромов, М.М.Зияева, Д.Х.Набиев, Ш.Дж.Эргашходжаева, М.С.Қосимова, М.Юсупов ва бошқаларнинг илмий тадқиқотларида ўз аксини топган.

Шу билан бирга таъкидлаш лозимки, республикаимизда ижтимоий вазифаларни ҳал этишда, аҳолини иш билан таъминлаш, камбағалликдан чиқариш, тобора ўсиб бораётган моддий ва маънавий эҳтиёжларини қондиришда хизматларни тизимли йўлга қўйиш, унинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш билан боғлиқ масалаларга мутахассислар ва олимлар томонидан етарлича эътибор берилмаган. Бу ҳолат мазкур йўналишда илмий изланишлар олиб бориш зарурлигини белгилайди.

Тадқиқотнинг усуллари. Тадқиқотда гуруҳлаш, абстракт-мантиқий фикрлаш, монографик, таққослаш, солиштирма таҳлил, эксперт баҳолаш, сўровнома, иқтисодий-математик, статистик, кластер таҳлил, STEP таҳлил усуллари билан фойдаланилган.

Таҳлиллар ва натижалар

Хизмат кўрсатиш билан шуғулланаётган корхона ва тадбиркорларнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқилишида маркетинг тадқиқотларини ўтказилиши муҳим ўрин эгаллайди. Айниқса, рақамли иқтисодиёт даврида камчилик маркетинг тадқиқотлари тезкор ва самарали ўтказилган ҳолда тадбиркорлик фаолиятининг натижадорлиги ҳамда истеъмолчиларнинг қониқиш даражаси юқори бўлади. Хизматлар маркетингининг асосий мақсади ва вазифалари ҳам истеъмолчиларга ташкилот ва унинг хизматларини муносиб баҳолашга ёрдам беришдан иборатдир.

Президентимиз Олий Мажлисга қилган Мурожаатномасида асосий вазифалардан бири сифатида «..барқарор иқтисодий ўсишнинг энг муҳим гарови – рақобатдош маҳсулотлар ишлаб чиқариш, улар учун янги халқаро бозорлар топиш ва экспортни кўпайтириш, транзит салоҳиятидан тўлиқ фойдаланиш»,– деб таъкидлаб ўтган [39]. Ушбу вазифани бажаришда, албатта, маркетинг тадқиқотларининг ўрни бекиёсдир. Маркетинг тадқиқотларининг ялпи маркетинг фаолиятини ташкил этишда, уни бошқаришда, режалаштиришда ва назорат этишда муҳим аҳамиятга эга бўлиши замонавий маркетинг назариясининг асосий хусусиятларидан бири сифатида намоён бўлмоқда.

Маркетинг тадқиқотлари учун керакли ва зарурий бўлган ахборот ва маълумотлар кўламини муайян тартибга солиш вазифасини ҳал қилиш билан

мамлакатимизда маданий тарзда бозор тизими, унинг инфратузилмаси барпо этилади. Бозор муносабатларининг динамик равишда ривожланиши, ноаниқлик шароитида муваффақиятли тижорий ҳаракат қилиши, рақобат муҳитининг кескинлашуви иқтисодий фаолият кўрсатаётган субъектлар томонидан ушбу ноаниқликни камайтириш ва асосланган бошқарув қарорини қабул қилиш борасидаги усулларга эҳтиёжни шакллантиради. Кўрсатилган вазифаларни самарали бажаришни таъминлашда маркетинг тадқиқотларини ўтказиш натижасида олинган маълумотлар муҳим ўрин эгаллайди.

Маркетинг амалиётида маълумотлар тўплашнинг 3 та шакли бўлиб, биз тадқиқотларимизни амалга оширишда учаласидан ҳам унумли фойдаланишга ҳаракат қилдик. Ушбу маълумот тўплаш усуллари қуйидагилардан иборат: кузатув, сўров, эксперимент-буларнинг барчасини, қисман бўлса-да, қўлладик. Тадқиқотлар асосан Фарғона вилояти хизмат кўрсатиш ташкилотларида амалга оширилганини инобатга олсак, Республикаимиздаги умумий ҳолатни, яъни хизмат кўрсатиш соҳасига эътиборни кучайтириш зарурлиги кўринади. Айниқса, рақамли иқтисодиётнинг талаблари инобатга олинган бўлса, тадқиқот қилинаётган соҳада аҳвол анча оғирлигини кўришимиз мумкин.

Ҳозирги кунда интеллектуал инсон меҳнати ўзига хос ривожланиш ва аҳамият касб этмоқда, унинг бўлиниши махсус илмий тайёргарликни кўп сонли иш ўринларини, одамларнинг биргаликдаги сайёи-ҳаракатларининг юқори даражадаги интеграллашувини ва ижтимоий фаровонликни оширишни талаб қиладиган кўплаб мутахассислик ва касбларни яратмоқда.

Ушбу тенденциялар хизматлар соҳаси ва бошқарув билан бевосита боғлиқ бўлиб, инсон фаолиятининг бошқа соҳаларга нисбатан унинг жадал ошишини белгилайди. Масалан, иқтисодиётнинг саноат соҳаси қишлоқ хўжалиги тармоқларига караганда, юқори даромадлиги билан тавсифланади. Шу билан бирга, хизматлар рўйхати доимий равишда кенгайиб бормоқда. Давлат статистика қўмитасининг маълумотларига кўра, хизмат турлари кундан-кунга янгиланиб бормоқда, янги хизматлар бўйича ҳисоботлар юритилмоқда. 1 - жадвалда республикаимиз миқёсидаги хизмат турлари келтирилган бўлиб, охириги 10 йил мобайнидаги ўзгаришларни ижобий баҳолаш мумкин (Давлат статистика қўмитасининг расмий маълумотларига кўра).

1- жадвал. Иқтисодий фаолиятнинг асосий турлари бўйича кўрсатилган хизматлар ҳажми (млрд. сўм)

Кўрсаткичлар	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Хизматлар жами, жумладан асосий турлари бўйича:	27126,8	35196,3	44386,0	55872,8	68032,1	78530,4	97050,0	118811	150889,8	193697,8
– ахборот ва алоқа соҳасидаги хизматлар	2080,2	2653,0	3219,3	3749,8	4541,3	5181,5	6306,8	8196,7	10332,6	10869,2
– молия хизматлари	2643,7	3346,6	4208,8	5546,5	6128,2	8206,7	9098,4	15023,8	21296,3	34635,0
– транспорт хизматлари	10524,4	13517,7	16498,8	20562,0	23781,0	26817,3	30617,8	36217,2	44159,4	53576,5
шу жумладан: автотранспорт хизматлари	5124,0	6462,4	8054,4	10313,9	12954,7	16032,1	19216,7	20232,7	21786,8	25279,1
– яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар	292,7	381,2	463,4	590,1	729,1	890,6	3038,7	3649,6	4673,3	5715,9
– савдо хизматлари	6620,8	8789,9	11533,6	14807,9	18979,2	21366,9	27368,2	32006,9	39743,4	47693,3
– кўчмас мулк билан боғлиқ хизмат	809,3	1063,8	1408,6	1755,3	2236,0	2757,3	3405,1	4026,5	4949,2	5862,2
– таълим соҳасидаги хизматлар	763,1	1027,4	1385,3	1793,0	2154,7	2281,4	3263,0	4402,0	5416,5	6990,4
– соғлиқни сақлаш соҳасидаги хизматлар	258,0	354,4	498,8	671,9	869,9	1100,4	1416,3	1701,5	222,0	2930,3
– ижара ва лизинг бўйича хизматлар	548,0	694,7	902,7	1177,2	1494,6	1801,6	2270,1	2509,2	3297,4	3952,3
– компьютерлар ва маиший товарларни таъмирлаш бўйича хизматлар	624,2	762,9	941,1	1122,8	1388,3	1724,5	2187,8	2329,2	2630,7	3102,1
– шахсий хизматлар	756,5	963,9	1233,6	1558,0	2036,4	2366,5	2915,5	3134,2	2630,7	4564,8
– меъмор, муҳандис изланишлар, техник синовлар ва таҳлил соҳасидаги хизматлар	299,2	383,1	537,2	661,1	748,7	841,0	1132,6	1611,7	2953,6	4039,0
– бошқа хизматлар	906,7	124,0	1551,8	1877,2	2345,0	2794,7	3229,7	3922,3	5516,8	6425,0

Жамиятда доимо янги хизматлар пайдо бўлмоқда ва уларга куйидагиларни киритиш мумкин:

ЯИМ турдаги ишбилармонлик (касбий) хизматлари :кўчмас мулк билан савдо қилиш, вақтинчалик эркин пулларни жойлаштириш , ахборот, маркетинг ва реклама хизматлари, бухгалтерия баланси ва ҳисоботларни тузиш;

болаларни тарбиялаш ва ўқитилиш бўйича хизматлар: хусусий боғчалар ва мактаблар;

уй ҳайвонларига қараш бўйича хизматлар: ҳайвонларни даволаш, боқиш, сайр қилдириш ва вақтинчалик қараб туриш;

жамиятда эҳтиёж мавжуд бўлган бошқа турли-туман хизмат турлари. Масалан, суғурталаш, брокерлик, дистрибьютерлик ва бошқа инновацион хизматларнинг пайдо бўлишини айтиб ўтишимиз мумкин. Аммо бундай ҳолат ҳам қониқарли эмаслиги хизмат кўрсатишнинг турлари ва сифати ҳали дунё стандартларидан анча йироқлигини кўрсатишимиз мумкин.

Ҳозирги кунда банкларимиз аҳоли ва бошқа юридик шахсларга 80–100 га яқин хизмат кўрсатиб келмоқда, ваҳоланки, ривожланган давлатларда 200 га яқин хизмат тури мавжуд. Айниқса, коронавирус даврида хонадонларга озик-овқат, дори-дармон маҳсулотларини етказиш хизматлари ривожланди. Электрон тижоратнинг ривожланиш кўламини айтмаса ҳам бўлади. Аммо Ўзбекистонда мавжуд бўлган маркетинг хизматларини амалга оширувчи фирма ва ташкилотларнинг 90 фоизи Тошкент шаҳрида жойлашган, ваҳоланки, аксарияти фақат реклама ва PR кампаниясини ўтказиш билан овора. Маркетинг тадқиқотларини ўтказиб, ундаги муаммолари аниқлаш ва амалий ёрдам бериш билан шуғулланаётган фирмалар жуда кам.

Ўзбекистондаги маркетинг уюшмасининг маълумотиغا кўра, маркетинг тадқиқотларини ўтказиш учун вақт, маблағ ва энг асосийси, керакли малакали маркетинглоглар етишмаслиги муаммоси мавжуд.

Маълумки, маркетинг маълумотлари бошқарув қарорини қабул қилишга асос бўлади, ва у қанчалик сифатли ва кенг қамровли бўлгандагина, бошқарув қарорини самарали қабул қилиш мумкин. Аммо бирламчи шаклда маълумотларни тўплаш учун конкрет объектда маркетинг тадқиқотларини ўтказиш зарурлиги, юқорида таъкидлаганимиздек кузатув, сўров ва эксперимент (тажриба ўтказиш) орқали маълумотларни тўплаш имкониятига эга бўламиз. Бироқ маълум объектив ва субъектив сабабларга кўра бу жараёнлар кўп ташкилотларда амалга ошмай келмоқда. Қуйидаги 2.2-жадвалда Ўзбекистон Республикаси ва Фарғона вилояти миқёсида иқтисодий фаолиятнинг асосий турлари бўйича кўрсатилган хизматлар ҳажмининг ўсиш суръати (олдинги йилга нисбатан фоизда) келтирилган. 2.3-жадвалда эса биз томонимиздан кўрсатилган хизматлар ҳажми ва уларнинг ўсиш суръатининг Республика ва Фарғона вилояти бўйича таққослаш имкониятига эга бўлди.

Улар асосида умумий ҳолатни таҳлил қилишга ҳаракат қилдик.(3-жадвалга қаранг).

1-расмдан кўриниб турганидек, хизматлар соҳасида ҳам Республика, ҳам Фарғона вилояти бўйича охириги 10 йил мобайнида нисбатан пасайиш кузатишмоқда. Тўғри, йилдан-йилга нисбатан ўсиш мавжуд, аммо у ҳозирги кун талабларига, айниқса, рақамли иқтисодиёт талабларига жавоб бермайди.

1-расм. Хизматлар соҳасининг ривожланиш инфографикаси¹²

¹² Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида тузилган.

Иқтисодий фаолиятнинг асосий турлари бўйича кўрсатилган хизматлар ҳажмининг ўсиш суръати¹³

Кўрсаткичлар	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Хизматлар – жами :	115,8	117,2	114,7	114,4	114,2	113,4	114,7	110,7	108,9	113,2
Жумладан асосий турлари бўйича:										
– ахборот ва алоқа соҳа хизматлар	130,5	141,4	123,6	121,2	127,6	116,0	114,6	121,3	115,9	108,0
– молия хизматлари	116,4	115,4	114,5	131,5	132,1	130,6	119,8	136,5	121,5	154,6
– транспорт хизматлари	109,8	112,5	109,4	108,0	104,6	104,3	107,8	109,9	104,5	105,6
жумладан автотр. хизматлари	122,3	118,5	117,6	119,7	116,7	115,9	119,0	102,1	101,6	103,5
– яшаш ва овқат бўйича хизматлар	127,1	123,5	116,0	119,1	116,5	119,0	121,1	112,1	107,0	105,6
– савдо хизматлари	121,5	115,7	115,4	113,9	115,7	118,5	120,5	100,3	104,9	105,1
– кўчмас мулк билан боғлиқ хизматлар	128,4	122,0	123,6	116,8	119,9	118,5	117,5	106,6	107,9	103,1
– таълим соҳаси хизматлари	90,1	105,0	105,2	105,2	109,1	119,2	107,8	125,6	110,5	106,8
– соғлиқни сақлаш соҳаси хизматлари	121,2	133,2	138,8	130,9	116,3	117,2	122,2	116,9	113,4	113,4
-ижара ва лизинг бўйича хизматлар	116,0	117,9	121,2	119,2	119,1	113,8	117,6	102,1	110,4	104,1
– ком., шахс фойд. буюмлар ва маиший тов. таъмир. хизматлар	115,3	119,5	120,7	117,5	116,3	116,3	115,6	102,6	104,2	103,7
– шахсий хизматлар	119,0	124,9	124,5	121,7	121,4	107,0	113,8	100,7	102,2	103,7

¹³ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида тузилган.

– меъмор., мух. изл., техн. синов ва тах. соҳа хизматлари	108,0	118,8	131,0	115,8	107,4	106,6	115,3	124,7	118,1	108,1
– бошқа хизматлар	121,0	123,9	120,7	113,6	117,0	113,5	114,9	111,8	121,2	102,8

3-жадвал

Ўзбекистон Республикаси ва Фарғона вилоятида кўрсатилган хизматлар ҳажми (млрд сўм) ва ўсиш суръати
(%да)¹⁴

Кўрсаткичлар	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ўзбекистон Республикаси хажми(млрд. сўм)	27126,3	35196,3	44386,0	55872,8	68032,1	78530,4	97050,0	118811,0	150889,8	193697,8
ўсиш суръати (%)	115,8	117,2	114,7	114,4	114,2	113,4	114,7	110,7	108,9	113,2
Фарғона вилояти хажми(млрд.сўм)	1471,3	2041,8	2707,0	3532,0	4472,8	5256,0	6670,7	7602,2	9237,9	11684,1
ўсиш суръати (%)	121,1	121,4	118,6	121,5	120,3	118,1	117,7	104,9	108,0	113,0

¹⁴ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида тузилган.

Давлат статистика қўмитасида хизматлар соҳасининг ривожланишини асосан учта кўрсаткич орқали ифодалаш мумкин : – аҳоли жон бошига кўрсатилган бозор хизматлар ҳажми – масалан, 2020 йил 1 мартга ушбу кўрсаткич республика миқёсида 989,9 минг сўмни ташкил этган;

хизматлар ўсиш суръати ўтган йилга нисбатан – 110,8 фоиз;

хизматлар ҳажмининг миқдорий ўсиши - 176,3 минг сўм.

Рақамли иктисодиётнинг ривожланиш суръатларини инобатга олсак, республика ва унинг ҳудудларида хизматлар соҳасига эътиборни кучайтиришни тақозо қилади. Айниқса, аҳоли зич бўлган ҳудудларда иш билан бандлик муҳим ўрин эгаллайди.

Инновацион технологияларни жорий этиш ва анаънавий хизматларни ривожлантириш бўйича аниқ мақсадли комплекс чора-тадбирларни амалга ошириш, ишлаб чиқарилган бозор хизматлари ҳажмининг ошишига олиб келади.

Кўрсатилган бозор хизматлари жами ҳажмининг ошишидаги асосий омил молиявий хизматлар 35,3 фоизга (кўрсатилган хизматлар жами ҳажмининг мутлоқ ошишга таъсири 6,6 фоиз (6,6 пункт), транспорт хизматлари 11,1 фоизга (1,1 пункт), алоқа ва ахборотлаштириш хизматлари 18,3 фоизга (1,0 пункт), таълим соҳасидаги хизматларнинг 14,7 фоизга (0,5 пункт) ўсиши ҳисобланади.

Хизматлар соҳасидаги аксарият фаолият турларининг ўзига хос хусусиятлари бу – маҳаллийлаштиришнинг юқори даражаси, маълум бир ҳудудлар (ҳудуд, туман, шаҳар ва қишлоқ аҳоли пунктлари) боғлиқлиги ҳисобланади. Шу сабабли фаолиятнинг ҳажми, жойлашиши, фаолияти турлари ва кўникмалари, мулкчилик шакллари, корхона ва хизмат кўрсатиш ташкилотларининг иш услублари, уларнинг модернизация қилишдаги роли ва ривожланиш салоҳияти минтақа иктисодиётидаги инновацион ўзгаришларнинг эҳтиёжлари, устуворликлари ва стратегияси билан ўзаро боғлиқ бўлиши керак.

Маълумки, хизматлар соҳасининг ривожланиш даражаси аҳолининг ҳудудий ва ижтимоий ҳаракатчанлигини, янги хўжалик ҳудудларини ўзгартириш, ишлаб чиқариш самарадорлигини ва моддий истеъмолини оширишни таъминлайди.

4-жадвалда биз томондан Республика статистика қўмитасининг маълумотларига кўра аҳоли жон бошига тўғри келадиган хизматлар ҳажми ва унинг ўсиш суръатини таҳлил қилишга ҳаракат қилдик. Шу асосда 2-расмда келтирилган инфографикани шакллантирдик.

2.2-расм. Аҳоли жон бошига тўғри келадиган хизматлар ҳажмини ўзгариш инфраструктураси¹⁵

Расмдан кўриниб турганидек, аҳоли жон бошига тўғри келадиган хизматлар ҳажми йилдан-йилга ўсиб бормоқда, аммо 2017 йил ва 2018 йилларда республика бўйича, Фарғона вилояти ва Тошкент шаҳри бўйича нисбатан пасайиш кузатилмоқда. Ваҳоланки, инфляция даражаси ўртача 10%дан юқорилигини инobatга олган тақдиримизда пасайиш, айниқса, Фарғона вилоятида кузатилмоқда.

¹⁵ Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида тузилган.

4-жадвал

Худудлар бўйича аҳоли жон бошига тўғри келадиган хизматлар ҳажми (минг.сўм) ўсиш суръати¹⁶ (%)

Кўрсаткичлар	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ўзбекистон Республикаси	949,7	1199,6	1499,7	1847,4	2211,9	2509,0	3047,3	3668,3	4578,5	5668,6
минг сўм	112,6	114,1	113,0	112,6	112,3	111,4	112,7	108,9	107,0	110,4
Фарғона	466,8	627,3	819,0	1051,8	1309,5	1512,5	1887,1	2116,1	2529,7	3034,2
	117,1	117,6	116,8	119,6	118,3	116,0	115,7	103,2	106,2	107,5
Тошкент	3887,0	4722,9	5755,4	6941,4	8373,8	9700,5	12235,9	15815,0	20172,2	25703,0
	116,9	117,1	115,5	111,8	115,4	116,3	118,6	116,3	108,9	114,8

¹⁶ Ўзбекистон Республикаси Давлат статистика қўмитаси маълумотлари асосида тузилган.

Хулоса

1. Мамлакатда хизматлар соҳасини ривожлантиришда ҳар бир хизмат кўрсатувчи корхона ёки тадбиркор амалга ошираётган фаолиятида холистик маркетинг концепциясига таянган ҳолда истеъмолчининг хоҳиш ва истакларини қондиришга эътибор қаратиши ҳамда хизматлар сифатини ошириб бориши лозим.

2. Хизматлар соҳасини ривожланишининг қонуниятлари ва хусусиятлари, адабиёт ва амалиёт фаолияти таҳлил қилиниб, ушбу соҳага таъсир этувчи омиллар тизимлаштирилди. Ишда хизматлар ишлаб чиқаришнинг ЯИМ улуши аниқланиб, асосий эътиборни қайси йўналишларга қаратилиши лозимлиги кўрсатилган.

3. Хизмат ва товар ўртасидаги асосий фарқлар ўрганилиб, корхона ва тадбиркорларнинг қандай маркетинг стратегиясини ишлаб чиқилиши масаласи ҳал этилди. Рақамли иқтисодиёт талаблари шароитида АКТ ва таълим хизматларини сақлаш ва келажакка ўтказиш имконияти асослаб берилган. Мумтоз маркетинглар агар 4 та фарқни ифодалаган бўлса, тадқиқотлар натижасида баъзи хизматлар турини сақлаш имконияти мавжудлиги исботланди. Масалан, интеллектуал мулк наслдан-наслга ўтиши, ахборот технологияларида катта массив маълумотларни сақлай олиш имконияти борлиги бизнинг тезисимиз далилидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Akramovich, I. M., & Muratovna, N. N. (2019). Importance of Peculiarities of Services in Management of Enterprises. *Asian Journal of Technology & Management Research [ISSN: 2249–0892]*, 9(1).
2. Imamov O. Sh., & Ikramov M.A. (2021). Corporate Insurance Development Trends In The Republic Of Uzbekistan. *Euro-Asia Conferences*, 1(1), 582–584. Retrieved from <http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/185>
3. Ivanovich, K. K. (2020). About some questions of classification of institutional conditions determining the structure of doing business in Uzbekistan. *South Asian Journal of Marketing & Management Research*, 10(5), 17-28. Doi: <https://doi.org/10.5958/2249-877X.2020.00029.6>
4. Kurpayanidi, K. (2021). National innovation system as a key factor in the sustainable development of the economy of Uzbekistan. Published online: 20 May 2021. Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125805026>
5. Kurpayanidi, K. (2021). Актуальные вопросы цифровизации в индустриальном секторе экономики Узбекистана. *Общество и инновации*, 2(4/S), 201–212. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp201-212>
6. Kurpayanidi, K. (2021). Актуальные вопросы цифровизации в индустриальном секторе экономики Узбекистана. *Общество и инновации*, 2(4/S), 201–212. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp201-212>
7. Kurpayanidi, K. I. (2021). Financial and economic mechanism and its role in the development of entrepreneurship. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (93), 1-7. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.01.93.1> .
8. Kurpayanidi, K.I.(2022). Issues of regulation of small business development in the region. *Proceedings of the XV International Multidisciplinary Conference «Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World»*. Bubok Publishing S.L., Madrid, Spain. 2022. Doi: <https://dx.doi.org/10.32743/SpainConf.2022.1.15.331624>

9. Mamatova, Z. M., Nishonov, F.M. end ets. (2019). To the question of science approach to the construction of outsourcing business model of modern enterprise structure. *Dostijeniya nauki I obrazovaniya*. 7 (48). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/to-the-question-of-science-approach-to-the-construction-of-outsourcing-business-model-of-modern-enterprise-structure>
10. Margianti, E. S., (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Pulisher, Indonesia. Doi: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.44641>
11. Mukhsinova, S. O. end ets. (2021). The problem of optimal distribution of economic resources. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (93), 14-22.
12. Muminova, E. A., Abdullaev, A. M., Nabieva, N. M., Kurpayanidi, K. I., & Honkeldieva, G. S. (2020). Economic and Social Policies During Covid-19 Period: Relief Plan of Uzbekistan. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(06), 5910.
13. Nabieva, N. (2021). The Use of Digital Technology in Marketing. *Бюллетень науки и практики*, 7(6), 375-381.
14. Nabieva, N. M. (2021). Digital marketing: current trends in development. *Theoretical & Applied Science*, (2), 333-340. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.02.94.65>
15. Nabieva, N. M. (2021). Digital marketing: current trends in development. *Theoretical & Applied Science*, (2), 333-340. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.02.94.65>
16. Tkach, D. V. and ets. (2020). Some questions about the impact of the COVID-19 pandemic on the development of business entities. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 11 (91), 1-4. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.11.91.1>
17. Tsoy, D., Tirasawasdichai, T., & ets. (2021). Role of Social Media in Shaping Public Risk Perception during COVID-19 Pandemic: A Theoretical Review. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 7(2), 35-41.
18. Аакер Д., Кумар, Дэй Дж. Маркетинговая исследования, СПб., 2007
19. Абдуллаев, А., & Мухсинова, Ш. (2021). Analysis of the macroeconomic policy of the Republic of Uzbekistan. *Общество и инновации*, 2(6/S), 248-252.
20. Абдурахмонов К.Х. Новые тенденции в экономической науке и образовании. Монография. – Т., 2016
21. Аванесова Г.А. Сервисная деятельность, - М., 2006
22. Ахунова Г.Н. Исследование рынка образовательных услуг в Узбекистане. – Т., 2003
23. Ашуров, М. (2021). Проблемы формирования конкурентоспособной национальной инновационной системы Республики Узбекистан. *Общество и инновации*, 2(4/S), 213–223. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp213-223>
24. Ашуров, М.С. и др. (2020). COVID-19 пандемия шароитида тадбиркорлик ва ривожлантириш масалалари: назария ва амалиёт - Предпринимательство и направления его развития в условиях пандемии COVID-19: теория и практика. *GlobeEdit*, С. 212. Doi: <http://doi.org/10.5281/zenodo.4025593>

25. Байдинов, Ж. (2021). Развитие маркетинга и его природа, особенности. *Общество и инновации*, 2(4/S), 345–353. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp345-353>
26. Бакшт К. Построение отдела продаж. – СПб., 2015
27. Балаева О.Н., Предводителяева М.Д. Управление организации сферы услуг. – М., 2010
28. Бекмуродов А.Ш., Косимова М.С., Эргашходжаева Ш.Дж. Стратегический маркетинг. – Т., 2010
29. Икрамов М.А., Абдухалилова Л.Т. Маркетинг тадқиқотлари. – Т., 2017
30. Икрамов, М. А., & Алимов, Г. А. (2019). Формирование спроса как фактор инновационного развития Узбекистана. In *Экономический рост России: проблемы и стратегические перспективы* (pp. 38-44).
31. Котлер Ф., Келлер К.Л. Маркетинг менеджмент. – СПб., 2014
32. Курпаяниди, К. И. (2022). Теоретические аспекты развития предпринимательства. *Экономика и бизнес: теория и практика*. 3-1(85). – С. 186-188. – Doi 10.24412/2411-0450-2022-3-1-186-188. – EDN GTSXVO.
33. Курпаяниди, К.И. (2021). Современные концепции и модели развития предпринимательства. *Бюллетень науки и практики*. 7(9).
34. Лавлок К. Маркетинг услуг: персонал, технология, стратегия. – М., 2018
35. Минетт С. Маркетинг: разные подходы к разным клиентам. – М., 2004
36. Мурунов А.С, Хончев М.А., Афонин С.Е. Зарубежный опыт организации эффективного функционирования предприятий сферы услуг. – М., 2013
37. Пардаев М.К., Аминов З.Ю. Хизмат кўрсатиш корхоналар иқтисодий хавфсизлиги: муаммолар ва уларнинг ечимлари. – Самарқанд, 2020
38. Перминов С. М. Управление компанией на рынке B2B. – СПб., 2015.
39. Президент Шавкат Мирзиёев раислигида хизмат кўрсатиш ва ички туризм соҳаларини ривожлантириш масалалари бўйича видеоселектор йиғилиши ўтказилди // Халқ сўзи, 2020 йил 16 июнь. - <https://xs.uz>
40. Толибов, И. Ш. (2019). К вопросу оценки состояния и эффективности инфраструктуры предпринимательства в регионах Узбекистана. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (1).
41. Тухлиев И.С. Особенности матриц SWOT и БКГ в стратегическом планировании организационных систем. – Т., 2014
42. Фаттахов А.А. ва бошқалар. Маркетинг: бошқарувнинг бозор концепцияси. – Т., 1999
43. Эргашходжаева Ш.Ж. Бозор рақобати шароитида қишлоқ жойларида кооперацияни ривожлантиришнинг маркетинг стратегияси. Диссертация. – Т. Т., 2014.

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисоаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолаларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali» - «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2021-06-22 00:02:38

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

Our publications Bizning nashrlarimiz Наши издания

Курпаяниди К. И., Илёсов А.А. Саноат маᖁсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизmlарини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Илёсов А.А.; М. А. Икрамов таҳрир остида. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 2022. – 184 б. ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

Kurpayanidi K.I., Mamurov D.E. Management of innovative activity of business entities in industry: monograph / Kurpayanidi K.I., Mamurov D.E.; edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 200 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

Ashurov, M. S. Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari. Monografiya. Farg'ona: Al-Ferganus, 2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Abdullaev A.M., Kurpayanidi K. I., Khudaykulov A. S. Institutional transformation of the business sector. Monograph. Fergana "AL-FERGANUS", 2021. - 180 p.

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi, A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov, K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA TIZIMINI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Ashurov, M.S., Kurpayanidi, K.I. Problems and solutions for the formation of a competitive national innovation system. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 102 p.

Ashurov M.S., Shakirova Yu.S. Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T. Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph /Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Muminova, E.A. Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects: monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.567609>

1

Н.М. Набиева

Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б.

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

0368

О.С.Назарматов

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p.

ТУҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фаргона - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

Ubaydullayev M.M. G'o'zada defoliatsiya o'tkazishning maqbul me'yor va muddatlari. Monografiya. /q.x.f.d., professor F.J. Teshayev muharrirligi ostida. Farg'ona: Al-Ferganus, 2021. - 160 b.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

